

**Učinci STEM intervencijskog programa u osnovnim školama na stavove i interese
učenika: primjena tehnike uparivanja prema sklonosti**

**The effects of elementary school STEM intervention program on students' attitudes and
interests: The application of Propensity Score Matching technique**

Toni Babarović*, Predrag Pale**, Josip Burušić*

* Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

** Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

U školskom i izvanškolskom kontekstu javlja se sve veći broj programa usmjerenih na poboljšanje postignuća učenika u STEM (eng. *science, technology, engineering, mathematics*) predmetima ili povećanje njihovog interesa prema STEM području. Usporedno s porastom brojnosti STEM intervencija jača svijest o metodološkim izazovima u njihovoj organizaciji i provedbi.

U ovom radu evaluirana je učinkovitost STEM intervencijskog programa kvazi-eksperimentalnim istraživanjem s kontrolnom i eksperimentalnom skupinom te mjerama učinka prikupljenim nakon tretmana. U istraživanju je sudjelovalo 1484 učenika, 4., 5. i 6. razreda osnovne škole ($N_E = 601$; $N_K = 883$). Mjere učinka tretmana su bile stavovi prema zaposlenima u STEM području te interesi za STEM zanimanja. Pri provjeri učinkovitosti intervencije primijenjena je tehnika uparivanja prema sklonosti (eng. *Propensity Score Matching*) te je prikazano njeno korištenje u kvazi-eksperimentalnim nacrtima.

Rezultati dobiveni na uzorku ispitanika uparenih prema sklonostima ($N_E = 498$; $N_K = 498$) pokazuju da je STEM intervencijom moguće povećati pozitivne stavove prema znanstvenicima, no da su ti učinci relativno skromni. Također, mali pozitivni učinci intervencije očitivali se i u povećanju interesa za STEM zanimanja kod učenika 4. razreda. Istraživanjem se pokazalo da korištenje tehnike uparivanja prema sklonosti ima svojih prednosti u evaluacijskim istraživanjima intervencija u obrazovanju.

Ključne riječi: STEM, intervencijski programi, evaluacija učinkovitost intervencije, tehnika uparivanja prema sklonosti, stavovi prema znanstvenicima, profesionalni interesi

Abstract

There is a growing number of school and out-of-school programs intended to increase students' STEM school achievement, motivation in STEM area, and interests in STEM careers. Along with the increase in the number of STEM intervention programs, various methodological challenges and possible limitations in the designing and implementation of STEM intervention are recognized.

In this paper, we evaluated the effectiveness of comprehensive STEM intervention program by a quasi-experimental research design with the measures collected after the administration of the treatment. The participants were 601 experimental group students attending the STEM program, and 883 control group students who were not exposed to the intervention. The participants were attending elementary school, grades fourth to sixth (age 10 to 12 years). The groups were compared by their attitudes toward STEM scientists and by their vocational interests in the STEM area. We used the Propensity Score Matching (PSM) technique to evaluate the effectiveness of STEM intervention. We have also demonstrated the implementation PSM technique in evaluating the effectiveness of intervention programs.

The results performed on the matched groups ($N_E = 498$; $N_C = 498$), showed that the STEM intervention program increased positive attitudes towards STEM scientists, but with relatively modest effects size. Also, the small positive effects of the intervention were related to increase in STEM vocational interests, but only in the youngest group of students. The research has also shown that the PMS technique has its application in quasi-experimental studies aimed to evaluate different educational interventions.

Keywords: STEM intervention program, Propensity Score Matching, effectiveness of STEM programs, attitudes toward scientists, interests in STEM

Uvod

STEM intervencije i njihov učinak

U zadnjih dvadesetak godina u mnogim je državama Europe uočen pad broja studenata koji odabiru nastavak obrazovanja u STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) području (European Commission, 2004; Osborne i Dillon, 2008). Posljedično, većina europskih država posljednjih godina doživljava poteškoće u zapošljavanju STEM kvalificirane radne snage (Caprile, Palmén, Sanz i Dente, 2015). Kako bi proučili uzroke tog pada te potaknuli učenike na nastavak obrazovanja i karijere u STEM području, provedena su brojna istraživanja koja su proučavala vezu između učeničke motivacije za STEM područje, njihovih obrazovnih ishoda u STEM predmetima, te odabira STEM karijera. Isto tako, mnogi su istraživači provodili intervencije za poboljšanje motivacije učenika za STEM predmete i povećanje interesa za STEM područje. Međutim, do danas, ovo područje istraživanja nije temeljito preispitano, a najbolji recentni uvid u dosadašnje spoznaje o učinkovitosti STEM intervencija pružili su Rosenzweig i Wigfield (2016).

Na osnovi sistematičnog pregleda literature autori su klasificirali intervencijske programe s obzirom na motivacijske konstrukte na koje su bili usmjereni. Prepoznali su pet osnovnih kategorija intervencija: Intervencije usmjerene na: a) vjerovanja o vlastitim kompetencijama (npr. samoefikasnost, samopoimanje, samopouzdanje, očekivanje ishoda); b) vrijednosti, interese i intrinzičnu motivaciju; c) atribucije akademskog uspjeha ili neuspjeha; d) vjerovanje o vlastitim sposobnostima (ponajprije inteligenciji) i d) orijentaciju prema postignuću. Bez obzira na specifičan cilj samih intervencija, rezultati istraživanja pokazuju da intervencije imaju određeni učinak na povećanje motivacije učenika i poboljšanje postignuća u STEM predmetima. Međutim, utvrđeno je da veličina učinka intervencija u velikoj mjeri varira te da su učinci najčešće mali do umjereni.

Također, Rosenzweig i Wigfield (2016) su došli do uvida da je većina STEM intervencijskih programa provedena u višim razredima osnovne škole i tijekom srednje škole gdje motivacija učenika za STEM dobro predviđa njihove aspiracije prema STEM karijerama (Hall, Dickerson, Batts, Kauffmann i Bosse, 2011). Vjerojatan razlog tome je spoznaja da motivacija učenika za STEM područje pada tijekom srednjoškolskih godina, a taj pad motivacije postaje rizičan faktor za niže postignuće u STEM školskim predmetima. Posljedično, niže postignuće u STEM predmetima, upravo u tom obrazovnom razdoblju,

može utjecati na izbor nastavka školovanja u STEM području (npr. Maltese i Tai, 2011; Wang i Eccles, 2013).

U proučavanoj literaturi utvrđeno je da postoji nekoliko najčešće istraživanih moderacijskih varijabli koje bi mogle djelovati na veličinu učinka STEM intervencija. Ovdje ćemo se usmjeriti na rodne razlike među učenicima, dob učenika i razinu njihove početne motivacije za STEM područje.

Proučavajući rodne razlike nisu pronađeni jednoznačni rezultati, te je zaključeno da rod ne moderira sustavno učinak motivacijskih intervencija (Rosenzweig i Wigfield, 2016). Iz navedenog se može očekivati da će buduće STEM intervencije biti podjednako učinkovite za učenike i učenice. Drugi potencijalni moderacijski efekt vezan je uz dob učenika. Iako nema dovoljno dokaza za donošenje čvrstih zaključaka da su intervencijski programi učinkovitiji kod učenika mlađe dobi, postoje određene spoznaje koje idu u prilog toj pretpostavci. Istraživanja pokazuju da motivacija i interesi za STEM područje opadaju tijekom viših razreda osnovne škole te se taj pad nastavlja i tijekom srednje škole (npr. Bryan, Glynn i Kittleson, 2011; Gottfried, Fleming i Gottfried, 2001; Osborne, Simon i Collins, 2003). Također, postoje nalazi koji govore da profesionalni interesi poprimaju očekivanu i stabilnu strukturu u dobi od približno 14 godina (Tracey, 2002a; Tracey, Robbins i Hofsess, 2005; Tracey i Ward, 1998), što je potvrđeno i kod formiranja STEM interesa (Sadler, Sonnert, Hazari i Tai, 2012; Tai, Liu, Maltese i Fan, 2006). S obzirom na navedeno, očekivano je da će STEM intervencije biti učinkovitije ukoliko budu uvedene tijekom formiranja interesa, odnosno prije nego što se oni stabiliziraju i učvrste. Naredni moderacijski faktor je početna razina motiviranosti učenika za STEM područje. Rezultati istraživanja uglavnom pokazuju da početna razina školskog postignuća u STEM predmetima, kao i početna motivacija za STEM područje ima određene posljedice na učinkovitost intervencija. Kod učenika većeg postignuća i veće motivacije učinci STEM intervencija su manji u odnosu na učenike nižeg postignuća i motivacije (npr. Hong i Lin-Siegler, 2012; Hulleman i Harackiewicz, 2009). Vjerojatan razlog tome je postojanje efekta plafona kod početno zainteresiranih učenika.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi učinkovitost intervencijskog programa usmjerenog na povećanje motivacije osnovnoškolaca za STEM područje. U tu svrhu primijenjen je kvazi-eksperimentalni nacrt s eksperimentalnom i kontrolnom skupinom učenika te testiranjem nakon provedenog programa. Pokušalo se utvrditi postoji li učinak programa na povećanje interesa učenika za STEM zanimanja te na promjenu stavova prema znanstvenicima u STEM području. Također, provjereni su moderacijski efekti spola i dobi učenika (razred koji pohađa) te njihovog ranijeg STEM školskog postignuća na učinke intervencije. Testiranje prije

početka tretmana nije bilo provedeno zbog organizacijskih razloga, a ujednačavanje ispitanika kontrolne i eksperimentalne skupine provelo se statističkom tehnikom uparivanja prema sklonosti (eng. *Propensity Score Matching*). Tehnika uparivanja prema sklonosti osigurava ujednačavanje kontrolne i eksperimentalne skupine po relevantnim obilježjima te omogućava donošenje točnijih zaključaka o učincima tretmana u kvazi-eksperimentalnim nacrtima. Navedena tehnika je ukratko opisana u narednom poglavlju.

Tehnika uparivanja prema sklonosti

Istraživanja u području obrazovanja rijetko su organizirana i koncipirana kao čista eksperimentalna istraživanja s potpuno slučajnim odabirom ispitanika u skupine. Posljedično, istraživači su najčešće primorani koristiti kvazi-eksperimentalne nacрте kako bi utvrdili učinke određenih intervencija. Problem kvazi-eksperimentalnih nacрта leži u tome da postoje relevantni pozadinski faktori koji utječu na podjelu ili selekciju učenika u eksperimentalnu i kontrolnu skupinu, što dovodi do pristranosti rezultata i nalaza istraživanja. Jedan od načina minimalizacije takve pristranosti je primjena tehnike uparivanja prema sklonosti. Tehnika uparivanja prema sklonosti razvijena je i prikazana prvi puta u radu Rosenbauma i Rubina (1983) kao metoda koja omogućava ujednačavanje nejednakih grupa korištenjem niza kovarijata reprezentiranih jednim skalarnim rezultatom. Ova se metoda pokazala vrlo učinkovitom u smanjenju pristranosti prilikom interpretacije učinaka različitih intervencija te korisnom metodom ujednačavanja grupa u kvazi-eksperimentalnim nacrtima (npr. Dehejia i Wahba, 2002; Luellen, Shadish i Clark, 2005). Ovu metodu preporučuje i američko ministarstvo obrazovanja kako bi se poboljšala snaga nalaza kvazi-eksperimentalnih istraživanja (U.S. Department of Education, 2003). Tehniku uparivanja prema sklonosti ukratko je opisana u narednom poglavlju preko nekoliko osnovnih koraka (Caliendo i Kopeinig, 2008; Lane, To, Shelley i Henson, 2012).

U prvom koraku potrebno je odabrati relevantne kovarijate koji su mogli utjecati na početnu neujednačenost skupina. Stoga, sve teorijski relevantne varijable na osnovi kojih je moguće predvidjeti grupnu pripadnost ispitanika kontrolnoj i eksperimentalnoj skupini treba identificirati te uključiti u procjenu tzv. *rezultata sklonosti* (eng. *propensity score*). Drugi korak je procjena *rezultata sklonosti* za svakog ispitanika na osnovi kovarijata. Taj rezultat je u stvari vjerojatnost pripadanja ispitanika kontrolnoj ili eksperimentalnoj skupini na osnovi rezultata na kovarijatima. Najčešće korištena tehnika je primjena logističke regresije s kovarijatima kao prediktorima i dihotomnom varijablom grupne pripadnosti kao kriterijem

(Austin, 2010; Shadish, Luellen i Clark, 2006). Nakon što je izračunata predviđena vrijednost za svakog ispitanika (odnosno rezultat sklonosti) pristupa se uparivanju ispitanika kontrolne i eksperimentalne skupine prema sličnosti njihovih rezultata. Postoji nekoliko različitih metoda izračunavanja sličnosti između rezultata te nekoliko metoda uparivanja ispitanika. Te metode mogu varirati ovisno o nacrtu i cilju istraživanja, karakteristikama uzorka i obilježjima korištenih varijabli (za više informacija vidjeti Dehejia, i Wahba, 2002; Stuart i Rubin, 2007). Cilj uparivanja je formiranje eksperimentalne i kontrolne skupine ispitanika koje su ujednačene po rezultatima na korištenim kovarijatima, odnosno skupina koje imaju slične distribucije rezultata sklonosti. Takvim se postupkom postiže ujednačenost skupina po svim dostupnim relevantnim obilježjima i postiže situacija poput one koja je teorijski ostvarena slučajnim raspoređivanjem ispitanika u grupe kod pravog eksperimentalnog nacrta. Nakon formiranja ujednačenih skupina novoformirane se skupine ispitanika uspoređuju s obzirom na ostvarene rezultate na kriterijskoj varijabli. Statistički zaključci doneseni prilikom takve usporedbe trebali bi biti nepristrani i mogli bi se s većom sigurnosti pripisati djelovanju eksperimentalne intervencije jer je potencijalna početna neujednačenost među skupinama po relevantnim obilježjima uklonjena uparivanjem.

Metoda

Ispitanici

Uzorak škola obuhvaća osam eksperimentalnih i osam kontrolnih škola s područja grada Zagreba i zagrebačke županije. Iako se radilo o prigodnom uzorku škola, škole u eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini su odabrane iz četiri klastera škola različite razine urbaniziranosti: 1) centar grada Zagreba; 2) gradska naselja; 3) naselja zagrebačkog prstena, 4) gradovi Zagrebačke županije. Temelj takvoj klasterizaciji su dosadašnji nalazi o važnosti stupnja urbanizacije i razvijenosti okoline u kojoj se škola nalazi pri predviđanju školskog postignuća (Babarović, Burušić, i Šakić, 2009; Burušić, Babarović, i Šakić, 2009). Po dvije ekvivalentne škole iz svakog klastera sačinjavala su eksperimentalnu i kontrolnu skupinu, čime se pokušalo osigurati da su škole u eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini ekvivalentne s obzirom na socioekonomski status učenika. Nakon formiranja uzorka škola pristupilo se uzorkovanju razrednih odjela. U veliko broju škola postojala su samo dva razredna odjela u pojedinoj dobnoj kohorti, pa su u tim situacijama uzeti svi razredni odjeli. U situacijama s više razrednih odjela pristupilo se uzorkovanju na način da su odabrana ona dva razredna odjela koji sastavom učenika ne predstavljaju ekstreme s obzirom na školski uspjeh i socio-demografsku strukturu učenika. Konačan uzorak sačinjen je od onih učenika čiji su roditelji potpisali suglasnost za sudjelovanje u istraživanju. U većini slučajeva prikupljene su suglasnosti roditelja pa je realizirana veličina uzorka vrlo blizu njegovoj bruto veličini (95,3% u eksperimentalnim i 84,4% u kontrolnim školama). Konačni uzorak učenika eksperimentalnih škola sačinjavalo je 303 učenika četvrtih, 295 učenika petih i 322 učenika šestih razreda, ukupno 920 učenika. Iz kontrolnih škola sudjelovalo je 296 učenika četvrtih, 271 učenika petih i 316 učenika šestih razreda, ukupno 883 učenika.

Za potrebe utvrđivanja učinkovitosti intervencije odabrani su samo oni učenici eksperimentalnih škola koji su sudjelovali u svim dijelovima intervencije, odnosno bili izloženi cjelokupnom intervencijskom tretmanu. Time je broj učenika eksperimentalnih škola uključenih u analize opao na 197 učenika četvrtih, 191 učenika petih i 213 učenika šestih razreda, odnosno na ukupno 601 učenika.

Postupak

STEM intervencija

STEM intervencija razvijena je za potrebe ovog istraživanja na osnovi iskustava postojećeg programa osmišljenog na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), pod imenom „ŠUZA – iz škole u znanost i akademsku zajednicu“ (www.suza.fer.hr). Intervencija je provedena u obliku multidisciplinarnih radionica, edukativnih posjeta fakultetskim laboratorijima te predavanja u školama. Kroz njih su učenici imali priliku dobiti više informacija o STEM područjima, STEM zanimanjima, učiti ili dokazati neke od prirodnih i matematičkih zakona, ali također i restrukturirati i integrirati prethodno naučeno. Intervencija je imala tri osnovna cilja: povećanje interesa učenika za STEM predmete, razvoj pozitivnih stavova prema STEM području, te pružanje više informacija o izgledu STEM zanimanja. Unutar modela Rosenzweiga i Wigfielda (2016), nastojalo se najviše utjecati na učenička vjerovanja o vlastitim kompetencijama, njihove vrijednosti, interese i intrinzičnu motivaciju te na vjerovanja o vlastitim sposobnostima. Dizajn većeg dijela intervencije oslanjao se na *teorije iskustvenog učenja* (Kolb, Boyatzis i Mainemelis, 2001) te na *učenje vođeno propitivanjem* (eng. inquiry-guided learning; Lee, Greene, Odom, Schechter i Slatta, 2004). U STEM intervencijama sudjelovali su učenici četvrtih, petih i šestih razreda iz osam eksperimentalnih škola.

Prvi dio

U periodu od 13. do 22. siječnja 2016. godine u eksperimentalnim školama provedene su radionice u trajanju od jednog školskog sata, a vodili su ih znanstvenici s FER-a. Kombinacijom više različitih metoda poučavanja nastojalo se učenicima približiti različite dijelove STEM područja, potaknuti ih na razmišljanje i povećati njihovu zainteresiranost za znanost, tehnologiju i matematiku. Osnovni cilj radionice je bio prikazati što rade znanstvenici i pokazati da je znanost zanimljiva. Pokušao se pokriti čim širi spektar STEM područja, od matematike i fizike pa sve do programiranja i robotike. Učenici su upoznati s fraktalima, potencijama broja dva, programiranjem u vizualnom programskom jeziku Scratch, osnovama elektriciteta i elektromagnetizma, a prezentirani su im i LEGO programibilni roboti. Učenicima je predstavljena i online platforma Edmodo, na kojoj su za njih organizirane virtualne učionice i objavljeni dodatni sadržaji.

Drugi dio

Drugi dio intervencije proveden je u periodu od 3. do 26. veljače 2016. kada je organiziran odlazak učenika na FER, koji je trajao za svaku skupinu učenika približno tri sata. Znanstvenici s FER-a su organizirali niz aktivnosti kako bi učenicima pokazali čime se bave te ih zainteresirali za područje. Tijekom posjete, učenici su imali priliku vidjeti različite istraživačke laboratorije i zavode FER-a. Svaka grupa učenika posjetila je dva laboratorija ili zavoda i pobliže se upoznala s njihovim znanstvenim i nastavnim radom. Učenici su se upoznali s robotskim uređajima, humanoidnim robotima, svojstvima zvuka, naučili osnovne pojmove vezane uz obnovljive izvore energije, isprobali vožnju na samobalansirajućem biciklu te upravljali računalom pomoću „misli“.

Osim predstavljanja laboratorija i zavoda, znanstvenici FER-a su za sve učenike osmislili i dvije radionice, svaku u trajanju od 45 minuta. Na radionici LEGO Mindstorms, učenici su sastavili i programirali LEGO robota, naučivši neke osnove robotike. U radionici programiranja, učenici su iskusili programiranje na računalu. Koristeći posebno odabrane obrazovne računalne igre (eng. edutainment) učenici su intuitivno usvojili koncepte slijednog programiranja, uvjetnih naredbi i petlji, a dio učenika i koncept potprograma. U interakciji s instruktorima, ti su koncepti osviješteni i podignuti na apstraktnu razinu algoritamskog rješavanja problema.

Treći dio

Treća radionica provedena je u periodu od 4. ožujka do 11. travnja 2016. godine u eksperimentalnim školama, sa svakim razredom u trajanju od dva školska sata. Na ovoj radionici učenici su individualno i grupno rješavali zadatke izrađujući predmete i konstrukcije od papira. Time su iskustveno upoznali neke osnovne koncepte fizike poput: sile, pritiska, poluge i čvrstoće. Cilj ove radionice je bio povećati interes učenika za STEM predmete i razviti pozitivne stavove prema STEM području.

Prikupljanje podataka anketnim upitnikom

Prikupljanje podataka anketnim upitnikom provedeno je nakon intervencije u periodu od 25. travnja do 4. svibnja 2016. godine. Anketiranje je trajalo dva školska sata, upitnik su ispunjavali svi učenici uključeni u istraživanje, a provedeno je skupno u razredima tijekom redovite nastave u standardiziranim uvjetima. Upitnike su primijenili obučeni anketari koristeći standardiziranu grupnu uputu i proceduru testiranja. Upitnik je podijeljen u dva

dijela – jedna knjižica za svaki školski sat, te su postojale zasebne verzije upitnika za dječake i djevojčice.

Instrumenti

U ovom radu prikazani su rezultati prikupljeni upitnicima kojima su mjerene određene motivacijske dispozicije za STEM područje, a koji bi s obzirom na prirodu intervencije, mogli poslužiti kao indikatori njene učinkovitosti. To su: Skala stereotipa prema zaposlenima u STEM zanimanjima i Upitnik interesa za STEM karijere. Korišteni instrumenti predstavljaju manji dio opsežnog upitnika koji su učenici ispunjavali.

Skala stereotipa prema zaposlenima u STEM zanimanjima adaptirana je iz projekta ASPIRES (Archer, DeWitt, Osborne, Dillon, Willis i Wong, 2014) i pripadajućih instrumenata. Skala se sastoji od osam tvrdnji od koji se pet odnosi na pozitivne, a tri na negativne stereotipe prema zaposlenima u STEM području. Svaka čestica započinje frazom: „Ljudi koji rade kao znanstvenici, matematičari, inženjeri te koriste računala i nove tehnologije u svom poslu...“ i nastavlja se s nekom pozitivnom (npr. ...su pametni) ili negativnom (npr. ...nemaju mnogo drugih interesa) tvrdnjom. Zadatak ispitanika je procijeniti slaganje s tvrdnjom na skali od pet stupnjeva. Eksploratornom faktorskom analizom (Metoda glavnih komponenata) utvrđeno je postojanje jasne dvofaktorske strukture podataka s dva nezavisna faktora (Varimax rotacija). Pet čestica pozitivnih stereotipa visoko su saturirane prvom, a tri čestice koje mjere negativne stereotipe drugom glavnom komponentom (sve saturacije pripadajućom glavnom komponentom prelaze ,65). Dobivena je zadovoljavajuća pouzdanost formiranih subskala ($\alpha = ,78$ za subskalu pozitivnih i $\alpha = ,73$ za subskalu negativnih stereotipa). Ove subskale koristit će se u daljnjim analizama.

Upitnik interesa za STEM karijere mjeri interese u pojedinačnim STEM područjima (te predstavlja adaptaciju novog upitnika *STEM Career Interest Survey* (STEM-CIS, Kier, Blanchard, Osborne, i Albert, 2014). U Hrvatskoj adaptiranoj inačici zadržano je 16 čestica, po četiri za svako STEM područje. Česticama se ispituje u kojoj se mjeri učenici namjeravaju baviti STEM područjem u svojoj karijeri, zanimaju li ih ta zanimanja i aktivnosti te imaju li podršku roditelja pri takvom izboru. Upitnik je formiran kao popis tvrdnji, a zadatak ispitanika je da na skali Likertovog tipa procijene koliko se s navedenom tvrdnjom slažu. Eksploratorna faktorska analiza (metoda glavnih komponenata) uz kosokutnu Oblimin rotaciju pokazala je jasnu četverofaktorsku strukturu upitnika s visokim faktorskim opterećenjima čestica pripadajućim faktorom ($r > ,70$). Korelacije među zadržanim faktorima

ne prelaze $r = ,49$, što ukazuje na relativnu divergentnost različitih STEM područja. Pouzdanosti pojedinih STEM subskala bile su redom: $\alpha_S = ,87$, $\alpha_T = ,89$, $\alpha_E = ,94$, $\alpha_M = ,90$, što ukazuje na njihovu vrlo visoku pouzdanost.

Osim navedenih upitnika u ovom istraživanju korišteni su i ostali prikupljeni podaci o obilježjima učenika. To su varijable koje bi mogle uzrokovati neujednačenost među skupinama (tzv. kovarijati) te podaci o obilježjima učenika vezanim uz promatrane moderatorske utjecaje. Korišteni su podaci o spolu učenika (muško-žensko), razredu učenika (4., 5. ili 6.), dobi učenika u trenutku testiranja, prosjeku ocjena na kraju prošle školske godine (mjereno na dvije decimale), ocjeni iz matematike na kraju prošle godine (1 do 5) kao mjeri STEM školskog postignuća¹ te obrazovanju majke i oca mjereno kao najviša završena obrazovna razina svakog od roditelja (1 - osnovna škola; 2 – srednja škola; 3 – viša škola ili fakultet; 4 – magisterij ili doktorat).

Rezultati

Pri obradi podataka korišten je programski paket IBM SPSS 22.0 kojim su utvrđivane međugrupne razlike na kovarijatima (t-test, hi-kvadrat test) i kriterijskim varijablama (MANOVA i ANOVA). Za primjenu Tehnike uparivanja prema sklonosti korišten je Excel s dodatnim statističkim softverom XLSTAT.

Početak analize metodom uparivanja prema sklonosti bazira se na odabiru relevantnih kovarijata koji bi mogli utjecati na početnu neujednačenost skupina. U provedenom istraživanju kao kovarijati su korišteni spol ispitanika, njihova dob, prosjek ocjena i ocjena iz matematike te obrazovanje majke i oca. Navedene varijable su uključene kao prediktori u logističku regresiju s kriterijskom varijablom pripadanja eksperimentalnoj ili kontrolnoj skupini (kodirano kao 0 ili 1).

Na osnovi provedene logističke regresije moguće je procijeniti učinak kovarijata na početnu grupnu pripadnost. Za početak je moguće usporediti uspješnost klasifikacije ispitanika u grupe prije primjene logističke regresije i uspješnosti klasifikacije na temelju logističke funkcije (modela). Početna klasifikacija od 59,3% ukazuje da je s obzirom na prikupljene podatke u kontrolnoj skupini bilo 59,3% učenika što odgovara apriornoj klasifikaciji. Na osnovi logističkog modela, uspješnost točnih predikcija je porasla na 63,1% što ukazuje da se na osnovi korištenih kovarijata točnost klasifikacije može poboljšati za

¹ Ocjena iz matematike korištena je kao jedina mjera postignuća u STEM školskim predmetima jer učenici 4., 5. i 6. razreda imaju jedino Matematiku kao STEM predmet sustavno kroz sva tri razreda.

skromnih 3,8%. Navedeno ukazuje na prilično male razlike među skupinama s obzirom na kovarijate, odnosno da su kontrolna i eksperimentalna skupina već i prije primjene uparivanja prema sklonosti bile prilično ujednačene (Tablica 1). Test značajnosti modela ipak ukazuje na statističku značajnost logističke funkcije $\chi^2(8) = 7,664$ ($p < ,01$), odnosno da se grupe međusobno razlikuju barem po nekom od kovarijata. Iako značajne, te su razlike relativno male jer koeficijenti koji ukazuju na proporciju varijance grupne pripadnosti objašnjene kovarijatima ne prelaze 7,2% (*Cox i Snell* $R^2 = ,053$; *Nagelkerke* $R^2 = ,072$). Značajnim kovarijatom se pokazala ocjena iz matematike gdje su učenici kontrolne škole imali nešto bolje ocjene (*Waldov* $\chi^2(1) = 47,203$; $p < ,01$). Opći prosjek ocjena se također pokazao značajnim prediktorom u modelu. Iako prosjek ocjena nema značajnu povezanost s kriterijskom varijablom ($r_{pb} = -,022$; $p = ,412$), njegov je doprinos modelu vjerojatno supresorski gdje djeluje preko ocjene iz matematike s kojom je visoko povezan ($r = ,875$; $p < ,01$).

Tablica 1. Rezultati logističke regresije pri prognozi pripadnosti kontrolnoj i eksperimentalnoj skupi na osnovi kovarijata

Prediktor	<i>b</i>	<i>SE b</i>	Waldov χ^2	<i>df</i>	<i>p</i>	<i>exp. b</i>
Spol	-,040	,122	,108	1	,743	,961
Dob	,022	,070	,097	1	,756	1,022
Matematika	,976	,142	47,203	1	,000	2,653
Prosjeak	-1,768*	,294	36,203	1	,000	,171
Obrazovanje majke			8,287	4	,082	
Obrazovanje oca			6,953	4	,138	
Značajnost cijelog modela		χ^2		<i>df</i>		<i>p</i>
Goodness of Fit		67,672		12		.000
-2 Log likelihood			1603,782			
Cox i Snell R^2				,053		
Nagelkerke R^2				,072		
Početna uspješnost klasifikacije				59,3%		
Uspješnost klasifikacije na osnovi modela				63,1%		

*supresorski efekt preko ocjene iz matematike

Početne razlike između ispitanika eksperimentalne i kontrolne skupine su tada provjerene korištenjem t-testa za nezavisne uzorke ukoliko se radilo o intervalnim kovarijatima, odnosno hi kvadrat testom slučaju nominalnih kovarijata (Tablica 2). Ta provjera je važna zbog utvrđivanja veličine početne neujednačenosti među grupama i usporedbu s poboljšanom ujednačenosti nakon primjene uparivanja rezultata prema sklonosti. Rezultati pokazuju da su grupe bile početno neujednačene jedino po ocjeni iz matematike ($t(1459) = -2,97$; $p = ,003$; $d = ,16$), gdje je eksperimentalna skupina imala nešto lošiju prosječnu ocjenu ($M_e = 4,06$; $M_k = 4,21$).

Zatim je primijenjena metoda uparivanja rezultata prema sklonosti. Uparivanje na osnovi rezultata sklonosti provedeno je pomoću algoritma „greedy matching” koji sortira rezultate eksperimentalne grupe prema njihovim rezultatima sklonosti (Y' iz logističke regresije) i sekvencijalno uparuje svakog ispitanika iz eksperimentalne grupe s ispitanicima kontrolne grupe s obzirom na sličnost rezultata sklonosti (Thoemmes i Kim, 2011). Odabrana metoda uparivanja bila je *jedan na jedan* (eng. *one-to-one*) gdje se svakom ispitaniku eksperimentalne grupe pridružuje po jedan, najbliži ispitanik iz kontrolne. Uz navedeno, izračunata je i takozvana veličina “*pomične mjerke*” (eng. *caliper*) te je postavljena na razinu

od 0,10 sigma kako bi se uparili samo oni ispitanici koji su bliski, odnosno slični. Ovako postavljena granica je prilično stroga i trebala bi rezultirati izjednačenim skupinama (Stuart, 2010). Kao rezultat primjene ovako postavljene metode dobivene su skupine od 498 učenika u svakoj od grupa.

Balansiranost novoformiranih grupa ispitanika po rezultatima na kovarijatima je zatim provjerena t-testovima u slučaju intervalnih varijabli te hi-kvadrat testovima u slučaju nominalnih kovarijata (Tablica 2). Utvrđeno je, da nakon primjene metode uparivanja prema sklonostima, nema statistički značajnih razlika među skupinama po niti jednom kovarijatu ($p > ,05$). Time je metodološki ostvarena ujednačenost skupina prije eksperimentalne intervencije te je omogućeno donošenje objektivnijeg zaključaka o utjecaju tretmana na promatrane ishode.

Tablica 2. Jednakost kovarijata prije i nakon uparivanja prema sklonosti

	<i>Eksperimentalna grupa</i>		<i>Kontrolna grupa</i>					
Intervalni kovarijati								
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
Prije uparivanja								
Dob	11,86	,91	11,83	,89	,62	1359	,538	,03
Matematika	4,06	,96	4,21	,93	-2,97	1459	,003	,16
Prosjek	4,59	,43	4,57	,51	,85	1367	,398	,05
Nakon uparivanja								
Dob	11,85	,91	11,86	,89	-,13	996	,896	,01
Matematika	4,09	,95	4,20	,91	-1,76	996	,080	,11
Prosjek	4,62	,42	4,62	,46	,08	996	,933	,01
Nominalni kovarijati								
				χ^2		<i>df</i>		<i>p</i>
Prije uparivanja								
Spol				,371		1		,542
Obrazovanje majke				5,548		4		,236
Obrazovanje oca				2,303		4		,680
Nakon uparivanja								
Spol				,825		1		,364
Obrazovanje majke				4,927		4		,295
Obrazovanje oca				4,651		4		,325

U tablici 3 prikazani su učinci intervencije na stavove o znanstvenicima. Multivarijatnom analizom varijance je provjereno postojanje glavnih efekata intervencije te interakcijskih efekata intervencije s obzirom na spol i dob učenika te njihov prethodni školski uspjeh iz matematike. Glavni učinci govore o razlikama između grupa po promatranom obilježju, dok interakcijski efekti govore o mogućem moderacijskom učinku nekog od promatranih obilježja na ishod intervencije. Za potrebe ove analize uspjeh iz matematike je dihotomiziran te su jednu skupinu sačinjavali učenici s odličnim uspjehom (kodirano s 1; 59,4% učenika) dok su drugu sačinjavali ostali učenici (kodirano s 0). Dob učenika se u ovoj analizi odnosi na razred koji učenici pohađaju (4., 5., i 6.). Multivarijatna analiza pokazala je da se učenici eksperimentalne i kontrolne skupine razlikuju u stavovima prema znanstvenicima nakon provedene intervencije ($Wilks \Lambda = ,993$; $p = ,03$), no i da je efekt tretmana prilično malen ($\eta^2 = ,01$). Univarijatnom analizom varijance pokazalo se da je utjecaj intervencije vezan samo uz male promjene u pozitivnim stavovima prema znanstvenicima ($F(1;975) = 4,48$; $p = ,03$) koji su prosječno nešto viši u eksperimentalnoj skupini ($M_e = 3,94$; $M_k = 3,87$). Niti jedan od interakcijskih efekata nije pokazao multivarijatnu značajnost ($p > ,05$) što se može interpretirati na način da su dobiveni glavni efekti jedna neovisni o spolu, dobi i ranijem uspjehu učenika.

Tablica 3. Učinci intervencije na stavove prema znanstvenicima te moderacijski efekti spola, dobi i ocjene iz matematike (MANOVA)

	Eksperiment. grupa		Kontrolna grupa		Wilks Λ	p	η^2	F	df ₁ ;df ₂	p	η^2
	M	SD	M	SD							
Glavni efekti											
Pozitivan stav prema znanstvenicima	3,94	,79	3,87	,75	,993	,03	,01	4,48	1;975	,03	,00
Negativan stav prema znanstvenicima	2,89	,98	2,97	,99				1,74	1;975	,19	,00
Moderacijski efekti											
Vrsta škole x spol					,996	,16	,00				
Vrsta škole x dob					,996	,43	,00				
Vrsta škole x mat.*					,994	,06	,01				

* mat. – ocjena iz matematike dihotomizirana

Učinci intervencije na profesionalne interese učenika u STEM području testirani su na isti način i uz provjeru utjecaja istih moderatorskih varijabli. U ovom slučaju postojale su četiri zavisne varijable – interese za zanimnaja u području znanosti, matematike, tehnologije i inženjerstva (Tablica 4). Multivarijatna analiza značajnosti glavnog efekta intervencije nije se pokazala značajnom (*Wilks Λ* = ,992; *p* = ,08), što ukazuje da intervencija nije imala značajan utjecaj na promjenu STEM interesa kod učenika eksperimentalne skupine u odnosu na kontrolnu. Ipak, analizom interakcijskih efekata ustanovilo se da postoji mali, ali značajan multivarijatni efekt dobi učenika kao moderatora promatranog učinka (*Wilks Λ* = ,980; *p* = ,01; η^2 = ,01).

Tablica 4. Učinci intervencije na interese učenika prema STEM područjima te moderacijski efekti spola, dobi i ocjene iz matematike (MANOVA)

	Eksperiment. grupa		Kontrolna grupa		<i>Wilks</i> <i>Λ</i>	<i>p</i>	η^2	<i>F</i>	<i>df</i> ₁ ; <i>df</i> ₂	<i>p</i>	η^2
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>							
Glavni efekti											
Znanost	2,77	1,18	2,66	1,18	,992	,08	,01				
Matematika	2,88	1,26	2,71	1,22							
Tehnologija	3,12	1,20	3,08	1,24							
Inženjerstvo	2,40	1,24	2,15	1,17							
Moderacijski efekti											
Vrsta škole x spol					,994	,23	,01				
Vrsta škole x dob					,980	,01	,01				
	Znanost							,80	2;975	,45	,00
	Matematika							6,12	2;975	,00	,01
	Tehnologija							5,54	2;975	,00	,01
	Inženjerstvo							1,76	2;975	,17	,00
Vrsta škole x mat.*					,998	,75	,00				

* mat. – ocjena iz matematike dihotomizirana

Značajan interakcijski efekt vezan je uz povećanje interesa za matematiku ($F(2;975) = 6,12; p < ,01$) i tehnologiju ($F(2;975) = 5,54; p < ,01$) kod nekih dobnih skupina unutar eksperimentalne skupine. Moderacijski efekt dobi na interese u području matematike vidljiv je na Slici 1, a na interese u području tehnologije na Slici 2. U oba prikaza je vidljivo da postoji razlika između kontrolne i eksperimentalne skupine u profesionalnim interesima u najmlađoj dobnj grupi (4. razredi), te da se taj efekt gubi u starijoj dobi (5. i 6. razredi). Dobiveni nalaz upućuje na zaključak da je intervencija imala određen pozitivan učinak na povećanje STEM interesa unutar ova dva područja, ali samo kod učenika mlađe dobi.

Slika 1. Moderacijski efekt dobi učenika na učinke intervencije na profesionalne interese u području matematike

Slika 2. Moderacijski efekt dobi učenika na učinke intervencije na profesionalne interese u području tehnologije

Rasprava

Na osnovi dobivenih rezultata može se zaključiti da je provedena STEM intervencija u imala određene pozitivne efekte na stavove učenika osnovnih škola prema znanstvenicima. Taj je efekt vidljiv u malom povećanju pozitivnih stavova prema znanstvenicima kod eksperimentalne skupine u odnosu na kontrolnu nakon provedene intervencije. Intervencija s druge strane nije pokazala značajni učinak u smanjenju negativnih stavova prema znanstvenicima, iako dobivene aritmetičke sredine grupa ukazuju na tendenciju njihova smanjenja kod eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu. Potencijalni razlog nedobivanja značajnog efekta STEM intervencije kod negativnih stavova može biti u malom broju čestica kojima je operacionaliziran konstrukt (svega 3 pitanja) te nešto nižoj pouzdanosti te skale ($\alpha = ,73$).

Povećanje pozitivnih stavova prema znanstvenicima u STEM području bilo je očekivano zbog samog sadržaja intervencije gdje su znanstvenici bili u izravnom kontaktu s učenicima i demonstrirali svoje područje rada kroz zanimljive radionice i eksperimente. Samim time su djelovali na stavove učenika prema tim zanimanjima i osobama zaposlenim u tom području te na razbijanje potencijalno prisutnih stereotipa. Smatramo da je promjena

stavova prema znanstvenicima bitan faktor u povećanju interesa za STEM područje i da intervencije usmjerene prema promjeni takvih stavova mogu potaknuti razvoj karijere učenika u STEM području. Prijašnja istraživanja su pokazala su da odluka o tome da li se učenik želi baviti STEM zanimanjima ovisi i o slici koju učenik ima o osobama koje se tim zanimanjem bave i o tome može li učenik zamisliti sebe kao osobu koja se bavi STEM područjem (Bennett i Hogarth, 2009; Gilbert i Calvert, 2003).

Što se tiče moderacijskih efekata, dobiveno je da intervencija podjednako djeluje na stavove učenika različite dobi i spola te na učenike različitog inicijalnog školskog postignuća iz matematike. Nepostojanje moderacijskog efekta spola donekle je u skladu s zaključcima izvedenim iz ranijih istraživanja (Rosenzweig i Wigfield, 2016). Nalaz o jednakom učinku intervencije na učenike različitog predznanja iz STEM područja odudara od očekivanja da će efekti biti veći kod učenika nižeg inicijalnog postignuća (npr. Hulleman i Harackiewicz, 2009; Hong i Lin-Siegler, 2012). Mogući razlog je jednostruka operacionalizacija moderatorske varijable u ovom istraživanju, koja se zbog različite dobi učenika i školskog kurikulumu u promatranim razredima svela samo na ocjenu iz matematike. Također, dihotomizacija postignuća učenika iz matematike u samo dvije kategorije (izvršni i ostali) mogla je dovesti do smanjenja varijabiliteta u moderatoru te posljedično do manjeg učinka interakcije u regresijskom modelu. Stoga, smatramo da bi učinak ovog moderacijskog efekta trebalo promatrati preko ocjena iz više STEM školskih predmeta, ali i putem objektivnih mjera STEM znanja zbog potencijalne neobjektivnosti školskih ocjena (npr. Parkes, 2000; Wikström, 2005) i česte negativne zakrivljenosti njihove distribucije (dobiveno i u ovom istraživanju). Nalaz o podjednakom učinku intervencije na stavove prema znanstvenicima kod učenika različite dobi također nije u potpunosti očekivan jer se pretpostavljalo da će učinci intervencije biti nešto veći kod mlađih učenika zbog slabije strukturiranih i formiranih STEM interesa (Tai i sur., 2006; Sadler i sur., 2012) na koje se potencijalno može u većoj mjeri djelovati. Međutim, pošto se ovdje radi tek o posrednoj varijabli (stavovi prema znanstvenicima) koja nije izravna mjera STEM interesa te relativno mladim kohortama učenika kod kojih profesionalni interesi još nisu jasno formirani (Tracey, 2002a; Tracey i sur., 2005; Tracey i Ward, 1998) ovakvi nalazi su interpretabilni.

Na osnovi dobivenih rezultata važno je zaključiti i da su intervencije usmjerene prema promjeni stavova prema znanstvenicima primjenjive za sve dobne skupine učenika osnovnih škola, da djeluju podjednako na dječake i djevojčice te one višeg i nižeg ranijeg STEM postignuća. Implikacije takvih nalaza upućuju na korisnost primjene ovakvih intervencija za sve učenike kroz različite razrede osnovne škole. Ipak, treba istaknuti da su

učinci relativno mali i da bi se potencijalno veći efekti mogli očekivati kod dugotrajnijih i sveobuhvatnijih intervencija provedenih unutar školskog kurikulumu, poput redovitih posjeta učenika znanstvenim institucijama i tehnološkim centrima koji bi se bazirali na izravnim kontaktima sa znanstvenicima i istraživačima.

Učinci intervencije na povećanje profesionalnih interesa prema karijerama u STEM područjima su skromni. Prisutni su samo kod najmlađe skupine učenika (4. razredi) i to samo u području matematike i tehnologije. Potencijalni razlozi relativno slabog učinka intervencija na povećanje STEM interesa mogu se pronaći u samoj mjeri interesa korištenoj u ovom radu. Naime, *Upitnik interesa za STEM karijere* mjeri opće interese prema STEM područjima te u bitnome odudara od klasičnih i najčešće korištenih mjera profesionalnih interesa poput Hollandovih upitnika (npr. Self-Directed Search; Holland, 1985) ili Traceyevog upitnika Personal Globe Inventory (Tracey, 2002b). Navedeni upitnici mjere interese preko sviđanja jasno opisanih aktivnosti i konkretnih zanimanja te procijeni uspješnosti u njima. Takav pristup mjerenju interesa je izravniji i primjereniji mlađim učenicima. Pitanja iz ovdje primijenjenog upitnika gdje se interes za STEM karijere u npr. području inženjstva mjeri česticama poput „Namjeravam se baviti inženjerskim zanimanjem“ i „Interesiraju me inženjerska zanimanja“ puno su apstraktnija i zahtijevaju od učenika razumijevanje svakog od STEM područja, njegovog sadržaja i opsega. Osim toga, provedena se intervencija bazirala na vrlo praktičnim radionicama i eksperimentima gdje su učenici bili u izravnoj interakciji sa znanstvenicima iz konkretnih STEM zanimanja (fizičari, kemičari, elektrotehničari, programeri). Zato vjerujemo da bi mjere bazirane na sviđanju i procjeni uspješnosti u konkretnim aktivnostima i zanimanjima bolje artikulirale efekte intervencije kod osnovnoškolaca od apstraktnije procjene interesa na razini STEM područja.

Nalaz da je intervencija imala određeni učinak na povećanja STEM interesa, ali samo kod učenika mlađe dobi donekle odgovara ranije navedenim očekivanjima vezanim uz dob formiranja interesa. Očekivano je da će se stabilna i diferencirana struktura interesa kod učenika hrvatskih osnovnih škola potvrditi u dobi od 14 godina (Šverko, 2008; Šverko i Babarović, 2006), ali i da postoje neke indikacije da se interes za STEM područje razvija i stabilizira čak i ranije, odnosno tijekom viših razreda osnovne škole (Tai i sur., 2006; Sadler sur, 2012). U svjetlu navedenih istraživanja, moguće je da ovako postavljena intervencija ima nešto veće efekte na STEM interese učenika mlađe osnovnoškolske dobi. Kod učenika u dobi od 10-11 godina (4. razred), STEM interesi sigurno nisu jasno strukturirani i stabilni, pa intervencija može imati veće efekte. Ipak, STEM intervencije u višim razredima osnovne škole mogu imati određene učinke na održavanje interesa za STEM područje, vjerojatno više

nego na njihovo povećavanje. Naime, veći broj istraživanja pokazuje da mlađa djeca prvotno imaju visoku razinu interesa za znanost i matematiku, ali da se prolaskom kroz obrazovni sustav ovaj interes smanjuje, posebice kod djevojčica (npr. Mitchell i Hoff, 2006; Riegler-Crumb, Moore i Ramos-Wada, 2011). Zato smatramo da provođenje STEM intervencija tijekom viših razreda osnovne škole može biti zaštitni faktor usmjeren prema održavanju interesa učenika prema STEM području.

U završnom dijelu rasprave osvrnut ćemo se na određena ograničenja dobivenih nalaza kao i na neke smjernice za buduća istraživanja u ovom području. Od ograničenja, u prvome redu treba naglasiti da dosezi obrazovnih intervencija u velikoj mjeri ovise o njihovom konkretnom sadržaju, organizaciji i trajanju. Zato dobivene rezultate treba promatrati kroz prizmu konkretne STEM intervencije koja je bila relativno kratkotrajna, grupno organizirana, a participacija u njoj nije bila dobrovoljna, već su svi učenici eksperimentalnih razreda sudjelovali u njoj. S druge strane, odabir zavisnih, odnosno ishodišnih mjera, također predstavlja mogući limitirajući faktor dosega učinka tretmana (ranije u raspravi). Zato, dobiveni nalazi imaju donekle ograničenu vanjsku valjanost, odnosno mogućnost poopćavanja na druge slične intervencije, ispitanike i mjere. Nadalje, važno je spomenuti i ograničenja same metode uparivanja prema sklonosti. Uparivanje i ujednačavanje ispitanika kontrolne i eksperimentalne skupine bit će onoliko dobro koliko je odabrani set varijabli na osnovi kojih se provodi ujednačavanje relevantan za ishode tretmana. U ovom istraživanju su kao kovarijati korišteni dob, ocjene i spol učenika te obrazovanje roditelja. No, postoji niz drugih potencijalnih faktora, poput stavova, interesa, slobodnih aktivnosti učenika ili obilježja nastavnika i škola, koji nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem. Zato se uvijek, kod primjene metode uparivanja prema sklonosti, dobivene (ili ne dobivene) razlike među skupinama nakon tretmana, trebaju interpretirati s kritičkim osvrtom na tip i sadržaj korištenih kovarijata. Ipak, kada govorimo o smjernicama za buduća istraživanja učinaka obrazovnih intervencija primjenom kvazi-eksperimentalnih nacrti treba svakako naglasiti korisnost primjene metode uparivanja prema sklonosti. Opis metode, njena primjena te prikaz i interpretacija rezultata u ovome radu, mogu poslužiti kao model njene uporabe u drugim primijenjenim istraživanjima u području obrazovanja.

Zaključak

Provedena STEM intervencija za učenike od četvrtog do šestog razreda osnovnih škola imala je skromne no značajne učinke na porast pozitivnih stavova prema znanstvenicima u STEM području. Dobiveni učinci su se pokazali stabilnim kod dječaka i djevojčica, učenika različite dobi te učenika višeg i nižeg školskog uspjeha iz matematike. Učinci STEM intervencije na povećanje interesa za STEM karijere pokazali su se također skromnim i značajnim, ali samo kod učenika četvrtih razreda, odnosno u najmlađoj dobnoj skupini. Dobiveno povećanje interesa za STEM karijere kod mlađih učenika također je neovisno o njihovom spolu i ranijem školskom uspjehu. Rezultati ukazuju na pozitivne, premda niske učinke STEM intervencije u osnovnim školama te na korisnost primjene ovakvih intervencija već u nižim razredima. Buduće intervencije bi trebale uključivati učenike različite dobi, podjednako dječake i djevojčice, te učenike različitog školskog uspjeha iz STEM predmeta. Također, kako bi povećali učinkovitost STEM intervencija preporučamo da one traju duži vremenski period te da zbog svoje sveobuhvatnosti budu inkorporirane u školski kurikulum putem interaktivnih radionica, eksperimenata ili praktičnih vježbi unutar školskih predmeta. Mogle bi se realizirati i kao međupredmetne teme i obavezne školske aktivnosti putem posjeta institucijama i tvrtkama koje zapošljavaju STEM stručnjake i istraživače.

Nadalje, ovim se radom pokušala demonstrirati primjena metode uparivanja prema sklonosti kao preporučljiva metoda statističkog ujednačavanja ispitanika eksperimentalne i kontrolne skupine u kvazi-eksperimentalnim nacrtima. Vjerujemo da će ova metoda naći svoju primjenu u istraživanjima u Hrvatskoj te postati standardni način provjere učinaka različitih intervencija u našem obrazovnih sustavu.

Literatura

- Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B. i Wong, B. (2014). *ASPIRES. Young people's science and career aspirations, age 10–14*. London: Kings College London, Department of Education & Professional Studies.
- Austin, P. (2010). The performance of different propensity score methods for estimating differences in proportions (risk differences or absolute risk reduction) in observational studies. *Statistics in Medicine*, 29, 2137- 2148.
- Babarović, T., Burušić, J. i Šakić, M. (2009). Uspješnost predviđanja obrazovnih postignuća učenika osnovnih škola Republike Hrvatske. *Društvena istraživanja*, (4-5), 673-695.
- Bennett, J. i Hogarth, S. (2009). Would you want to talk to a scientist at a party? High school students' attitudes to school science and to science. *International Journal of Science Education*, 31(14), 1975–1998.
- Bryan, R. R., Glynn, S. M. i Kittleson, J. M. (2011). Motivation, achievement, and advanced placement intent of high school students learning science. *Science Education*, 95(6), 1049–1065.
- Burušić, J., Babarović, T. i Šakić, M. (2009). Odrednice uspješnosti osnovnih škola u Republici Hrvatskoj: rezultati empirijske provjere. *Društvena istraživanja*, 18(4-5), 605-624.
- Caliendo, M. i Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for implementation of propensity score matching. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 31-72.
- Caprile, M., Palmén, R., Sanz, P. i Dente, G (2015) *Encouraging STEM studies: Labour Market Situation and Comparison of Practices Targeted at Young People in Different Member States*. European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs. Brussels. European Commission.
- Dehejia, R. H. i Wahba, S. (2002). Propensity score-matching methods for nonexperimental causal studies. *Review of Economics and Statistics*, 84(1), 151-161.
- European Commission. (2004). *Europe needs More Scientists: Report by the High Level Group on Increasing Human Resources for Science and Technology*. Brussels. European Commission.
- Gilbert, J. i Calvert, S. (2003). Challenging accepted wisdom: Looking at the gender and science education question through a different lens. *International Journal of Science Education*, 25(7), 861–878.

- Gottfried, A. E., Fleming, J. S. i Gottfried, A. W. (2001). Continuity of academic intrinsic motivation from childhood to late adolescence: A longitudinal study. *Journal of Educational Psychology*, 82, 525–538.
- Hall, C., Dickerson, J., Batts, D., Kauffmann, P. i Bosse, M. (2011). Are we missing opportunities to encourage interest in STEM? *Journal of Technology Education*, 23(1), 32-46.
- Holland, J. L. (1985). *The Self-Directed Search Professional Manual-1985 Edition*. Odessa: PAR
- Hong, H. Y. i Lin-Siegler, X. (2012). How learning about scientists' struggles influences students' interest and learning in physics. *Journal of Educational Psychology*, 104, 469–484. doi:10.1037/a0026224
- Hulleman, C. S. i Harackiewicz, J. M. (2009.). Promoting interest and performance in high school science classes. *Science*, 326(5958), 1410-1412. DOI:10.1126/science.1177067
- Kier, M. W., Blanchard, M. R., Osborne, J. W. i Albert, J. L. (2014). The development of the STEM Career Interest Survey (STEM-CIS). *Research in Science Education*, 44(3), 461–481
- Kolb, D. A, Boyatzis, R. E. i Mainemelis, C. (2001). Experiential learning theory: Previous research and new directions. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles. *The educational psychology series*, 1(8), 227–247
- Lane, F. C., To, Y. M., Shelley, K. i Henson, R. K. (2012). An illustrative example of Propensity Score Matching with education research. *Career and Technical Education Research*, 37(3), 187-212.
- Lee, V. S., Greene, D. B., Odom, F., Schechter, E. and Slatta, R. W. (2004) What is inquiry-guided learning?, U: V.S. Lee (Ur.). *Teaching and Learning Through Inquiry: A Guidebook for Institutions and Instructors* (pp. 3-16). Sterling, VA: Stylus.
- Luellen, J. K., Shadish, W. R. i Clark, M. H. (2005). Propensity scores: An introduction and experimental test. *Evaluation Review*, 29, 530 –558.
- Maltese, A. V. i Tai, R. H. (2011). Pipeline persistence: Examining the association of educational experiences with earned degrees in STEM among US students. *Science Education*, 95, 877–907.
- Mitchell, S. N. i Hoff, D. L. (2006). (Dis) Interest in science: How perceptions about grades may be discouraging girls. *Electronic Journal of Science Education*, 11(1).
- Osborne, J. i Dillon, J. (2008). *Science Education in Europe: Critical Reflections*. London: The Nuffield Foundation.

- Osborne, J., Simon, S. i Collins, S. (2003.). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. *International Journal of Science Education*, 25(9), 1049-1079.
- Parkes, J. (2000). The relationship between reliability and cost of performance assessments. *Education Policy Analysis Archives*, 8(16), 1-14.
- Riegle-Crumb, C., Moore, C. i Ramos-Wada, A. (2011). Who wants to have a career in science or math? Exploring adolescents' future aspirations by gender and race/ethnicity. *Science Education*, 95(3), 458-476.
- Rosenbaum, P. R. i Rubin, D. B. (1983): The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70, 41–55.
- Rosenzweig, E. Q. i Wigfield, A. (2016). STEM motivation interventions for adolescents: A promising start, but further to go. *Educational Psychologist*, 51(2), 146-163.
- Sadler, P. M., Sonnert, G., Hazari, Z. i Tai, R. (2012). Stability and volatility of STEM career interest in high school: A gender study. *Science Education*, 96(3), 411-427.
- Shadish, W. R., Luellen, J. K. i Clark, M. H. (2006). Propensity scores and quasi-experiments: A testimony to the practical side of Lee Sechrest. U: R. R. Bootzin, i P. E. McKnight (Ur.). *Strengthening research methodology: Psychological measurement and evaluation*. pp. 143–157. Washington, DC: American Psychological Association
- Stuart, E. A. (2010). Matching methods for causal inference: A review and a look forward. *Statistical Science*, 25, 1-21.
- Stuart, E.A. i Rubin, D.B. (2007). Best practices in quasi-experimental designs: Matching methods for causal inference. U: J. Osborne (ur.) *Best Practices in Quantitative Social Science*. pp. 155-176. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Šverko, I. (2008). Spherical model of interests in Croatia. *Journal of Vocational Behavior*, 72, 14-24.
- Šverko, I. i Babarović, T. (2006). The validity of Holland's theory in Croatia. *Journal of Career Assessment*, 14(4), 490-507.
- Tai, R. T., Liu, C. Q., Maltese, A. V. i Fan, X. T. (2006). Planning early for careers in science. *Science*, 312, 1143-1144. DOI: 10.1126/science.1128690
- Thoemmes, F. i Kim, E. S. (2011). A systematic review of propensity score methods in the social sciences. *Multivariate Behavioral Research*, 46, 90–118.
- Tracey, T. J. G. (2002a). Development of interests and competency beliefs: A 1-year longitudinal study of fifth- to eighth-grade students using the ICA-R and structural equation modeling. *Journal of Counseling Psychology*, 49, 148–163.

- Tracey, T. J. G. (2002b). Personal Globe Inventory: Measurement of the Spherical Model of Interests and Competence Beliefs [Monograph]. *Journal of Vocational Behavior* 60,113-172
- Tracey, T. J. G., Robbins, S. B. i Hofsess, C. D. (2005). Stability and change in adolescence: A longitudinal analysis of interests from grades 8 through 12. *Journal of Vocational Behavior*, 66, 1–25.
- Tracey, T. J. i Ward, C. C. (1998). The structure of children's interests and competence perceptions. *Journal of Counseling Psychology*, 45(3), 290.
- U.S. Department of Education, Institute of Educational Sciences. (2003). *Identifying and implementing educational practices supported by rigorous evidence: A user friendly guide*. Washington, DC: Institute of Education Sciences.
- Wang, M. i Eccles, J. S. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. *Learning and Instruction*, 28, 12–23.
- Wikström, C. (2005). *Criterion-referenced measurement for educational evaluation and selection*. Umea, Sweden: Umea University, Department of Educational measurement.